

GO‘ZALLIK KONSEPTI TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI

Dilfuza Umirova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti(TDIU),katta
o‘qituvchi

dilfuzaumirova@yahoo.com

tel +998977557511

***Annotatsiya** Ushbu maqolada konsept tushunchasining nazariy ma’lumotlari keltirilgan bo‘lib, kognitiv tilshunoslik til semiotik tizim sifatida – dunyoning lisoniy tasvirida muayyan konseptning mohiyati va dunyo voqeliklari bilan bog‘liqligini o‘rganuvchi fandir. Konsept esa kognitiv tilshunoslik fanining asosiy kategoriyalaridan biri bo‘lib, madaniyat va inson o‘rtasidagi aloqa o‘rnatuvchi elementdir. “Konsept” termini XX asrning 90 yillardan beri lingvistikada qo‘llanilib kelinmoqda. Konsept tushunchasi hali hamon bitta umumiy izoh yoki talqinga ega emas.*

***Kalit so‘zlar:** konsept tushunchasi, konseptning mohiyati, kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, madaniyat, til va etnos, til va mentalitet.*

Lingvomadaniyatshunoslikni bugungi kunda tilshunoslikning jadal rivojlanayotgan, tilda o‘z ifodasini topayotgan va barqarorlashayotgan yangi yo‘nalish sifatida talqin qilish mumkin. N.M.Maxmudovning fikricha, “lingvomadaniyat tilni madaniy hodisa sifatida o‘rganadi. Bu dunyoni milliy til prizmasi orqali o‘ziga xos tarzda ko‘rish bo‘lib, bunda til alohida milliy mentallikning ifodasi sifatida ishtirok etadi. Bugun lingvomadaniyatshunoslik rus va dunyo tilshunosligida alohida lingvistik yo‘nalish yo‘nalish sifatida shakllanib rivojlanib bormoqda. Vazifasi til va madaniyat, til va etnos, til va mentalitet o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni tavsiflash va o‘rganishdan iborat bo‘lgan. Bu yo‘nalish o‘zbek tilshunosligida ko‘proq qiyosiy aspektidagi izlanishlarda endi-endi boshlanmoqda. Til semiotik tizim sifatida kishilik jamiyati taraqqiyotining muayyan bir bosqichda tadjiriy ravishda vujudaga kelib, ko‘plab mutaxassislar fikricha,

belgilar sistemasida polifunksional xususiyatga ega hodisa ko‘rinishida rivojlangan tizimdir. XXI asr tilshunoslikning qayta tiklanish davri sifatida boshlanib, kechayotgan har bir davr inson ongidagi o‘zgarishlarga va taraqqiyotga guvoh bo‘lmoqda. Masalan, XIX asr qiyosiy-tarixiy tilshunoslik asri bo‘lib tarixda qolgan bo‘lsa, XX asr tilshunoslikda strukturalizm davri bo‘ldi¹.

Boshqa tomondan o‘rganadigan bo‘lsak, kognitiv tilshunoslik til semiotik tizim sifatida – dunyoning lisoniy tasvirida muayyan konseptning mohiyati va dunyo voqeliklari bilan bog‘liqligini o‘rganuvchi fandır. Konsept esa kognitiv tilshunoslik fanining asosiy kategoriyalaridan biri bo‘lib, madaniyat va inson o‘rtasidagi aloqa o‘rnatuvchi elementdir. “Konsept” termini XX asrning 90 yillardan beri lingvistikada qo‘llanilib kelinmoqda. Konsept tushunchasi hali hamon bitta umumiy izoh yoki talqinga ega emas. Konseptlarning o‘rganilishi bo‘yicha eng atoqli tilshunoslaridan biri S.A.Askoldov hisoblanadi. U konseptga “bu bir tur yoki boshqa turdagi tushunchalar haqida fikrlash jarayonini o‘zida aks ettiradigan birlikdir” deb ko‘rsatib o‘tadi².

Konsept juda ham keng tushuncha bo‘lib, konseptni olimlar turlicha fikr yuritishgan. Konsept o‘zida mantiqshunoslik, psixologiya, tilshunoslik va falsafa fanlarning o‘zaro bo‘liqligi, hamkorligini aks ettiradi. Aniqrog‘i, konsept ko‘p qirrali, integrativ, ya‘ni logik – lingvistik – gnoseologik atama hamdir³.

Konsept – inson ongidagi madaniyatning yig‘indisi; ana shu madaniyat qay shaklda insonning ong olamiga kirib keladigan narsa ekanligini o‘zida mujassam qilgan. Masalan, “qonun” so‘zi bu terminning tagidagi tushuncha (farmon, huquqiy hujjat, qonun matni va sh.o‘.) dan farqli ravishda “konsept” – “qonun” so‘zi bilan ongda paydo bo‘ladigan tasavvurot, tushuncha, bilim, assotsiatsiya, kechinmalar yig‘indisi.

¹ Maxmudov N.M. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent:2012. № 5.50-55 bet.

² Асколдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. – М.: Академия, 1997. – с.269

³ Evens V. Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2006. – 851p

Psixolingvistikada konseptni o'rganish turlicha bo'lib, tadqiqotlar murakkabligi va ko'pqirraligi bilan ajralib turadi. Konsept insonning psixik hayoti qonuniyatlariga bo'ysunuvchi, shaxsning bilish va muloqot jarayonida dinamik xarakterga ega perseptiv, kognitiv va affektiv hodisa sifatida talqin qilinadi⁴.

N.D.Aryutunovanning fikri bo'yicha konseptni filosofiyadagi amaliy tushuncha bo'lib, milliy an'ana, hayotiy tajriba, din, ideologiya, folklor, san'at obrazlari kabi ko'plab dalillar va fikrlash jarayoni o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi. Konsept "inson va dunyo o'rtasida bog'liqlik o'rnatadigan madaniy qatlamni" o'zida namoyon qiladi⁵ deb izohlagan.

Rus tilshunoslaridan biri D.S.Lihacheva o'zining «Концептосфера русского языка» ilmiy ishida konseptni so'zning lug'aviy ma'nosi bilan insonning o'z milliy qarashlari bilan to'qnashuvi natijasida hosil bo'ladigan fikrlash jarayonining mahsuli deb ko'rsatib o'tadi⁶.

Tilshunoslikda "konsept" atamasi haqida olimlar tomonidan turlicha ilmiy talqinlar mavjud bo'lib, ular o'ta abstraktlik, mohiyatan turli xil mavjudlikka ega ekanligi bilan izohlanadi. Lekin V.A.Maslova tomonidan konsept haqida aytilgan ta'rif "konsept" mohiyatini aniqroq aks ettirgan, ya'ni "konsept lingvomadaniy o'ziga xoslikka ega, ma'lum bir etnomadaniyat vakillarini u yoki bu tarzda tavsiyalovchi semantik tuzulma"⁷.

S.G.Vorkachev bu tushunchani "Konsept – tildagi o'z ifodasi va lingvomadaniy spetsifikasiga ega tushuncha, tasavvur va bilimlar to'plamidir" deydi. Bu madaniy tushuncha va tasavvurlarning verballashgan fikrni ham anglatadi. Konsept milliy til va milliy tafakkurga tegishli elementdir. Abstraktlikning yuqori bosqichida semantik shakllanish konseptning o'ziga xosligidir"⁸ deb izohlab o'tadi.

⁴ Залевская А.А- Психологический подход и проблеме концепта. Методологические проблемы когнитивной лингвистики—Воронеж9: ВГУ, 2001.-С.36

⁵ Арютунова Н.Д. Введение // Логический анализ текста. Ментальные действия. – М.: Наука, 1993. - с. 40

⁶ Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. М.: Владос, 1995. – с.281

⁷ Маслова В. А Введение в когнитивную лингвистику. – Москва: Флинта – Наук, 2007. – 296с

⁸ Воркачев С.Г. Концепт счастья в английском языке //Проблемы концептологии. - М.,2002. с.4.

Yu.S.Stepanovanning bildirgan fikri “konsept bu madaniyat elementlaridan birining kishi tafakkurida shakllangan shaklidir, xuddi shu shaklda madaniyat kishining mental dunyosiga kirib boradi”⁹.

Zamonaviy gumanitar bilim sohasiga “konsept” soʻzini rus mutafakkiri S.A.Askoldov kiritgan, u konseptni individual tushuncha emas, balki unda “umumiylk”ni nazarda tutgan edi. S.A.Askoldov konseptning 2ta asosiy turini ajratadi:

- bilimga oid;
- badiiy (sanʼatga oid)

Rus tilshunosi V.Z.Demyankov “Понятие и концепт в художественной литературе и научном языке” ilmiy ishida “концепт” terminining lotin, fransuz, italian, ispan, nemis, ingliz va rus tillarida qoʻllanilishini koʻrib chiqib quyidagi xulosalarga kelgan: a) dastlab “konsept” termini lotin tilida *conceptus* “ibtidoiy, boshlangʻich holat” maʼnolarida qoʻllangan. Italian va ispan tillarida konsept (*concetto, concepto*) badiiy adabiyot tekstlarida azaldan uchrab kelgan va koʻpgina idiomalarda uchraydi: b) nemis tilida esa konsept (*Konzept, koncept*) termini “xomkolip”, yaʼni rus tilidagi “konspekt” maʼnosida qoʻllangan. Ingliz tilida esa konsept (*concept*) falsafiy termin sifatida ishlatilgan. Rus tilida konsept 1920-yillardan boshlab 1970-yillargacha “tushuncha” terminining sinonimi sifatida qoʻllangan.

Yuqoridigilarni oʻrganib chiqib olim V.Z.Demyankov konsept terminining maʼnosini talqin qilishda uning lotin tilidagi maʼnosini asos qilib olib, konsept termini “boshlangʻich maʼno” degan gʻoyaga ega degan fikrga keladi¹⁰.

⁹ Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования - М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997. - с.40

¹⁰ Демьянков.В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и научном языке // Вопросы филологии – Москва, 2001 - № 1 (7) – с 35-46

Konsept tafakkur birligi hisoblanib, uning asosida tushuncha, ma'no va obraz yotadi hamda u bilim umumlashmasi yoki "kvanti" deb ataladi. U yuksak darajadagi mazmuniy umumlikka ega¹¹.

Xitoy tilida go'zallik o'zining yaxlitligi va uyg'unligini axloqiy jihatdan ijobiy fazilatlar (mehribonlik kabi) va yengil his-tuyg'ular (tabassum, qayg'u kabi) ifodalilikni namoyon qiladi va go'zallikni ta'kidlaydi. Ma'lumki, go'zallik o'ziga tortadi, xunuk esa qaytaradi. Ammo axloq estetikaga aralashsa, vaziyat yanada murakkablashadi.

Xitoylik estetikalarning fikricha, go'zallik ko'p yuzlarga ega va tabiatan suvga o'xshaydi. U tutib bo'lmaydigan va idishi bilan birga shaklini o'zgartiradi. U cho'milayotgan bolalarni erkalayotgan daryoga o'xshaydi, sahrodagi ko'lmak sayohatchining hayotini saqlab qoladi, imperator saroyidagi ko'l zodagonlar bilan noz-karashma qiladi, dengiz bo'ron paytida dengizchilarni bo'ron qiladi... Tan olish kerakki, bu mulohazalarni impressionistik deb hisoblash mumkin, ammo u dunyoning Xitoy konseptidagi go'zallik g'oyasini yetarli darajada aks ettiradi: go'zallikning kuchi o'zgaruvchan tabiatdadir.

Agar tashqi go'zallik va jozibadorlik insonning axloqiy xarakteriga zid bo'lsa, go'zallik o'zining aksi - xunuk bilan aloqa qiladi. N.D. Arutyunovanning ta'kidlashicha, "insonning iblis go'zalligida go'zal tashqi ko'rinish yomonlik va illatlar, cheksiz ehtiroslar va shahvoniy ehtiroslar, shafqatsizlik va tajovuzkorlik bilan uyg'unlashadi, ular ichki dunyo uyg'unligini buzadi, lekin go'zallikning bu turiga o'ziga xos jozibali ko'rinish beradi. kuchli kuch. Uning ta'siriga qarshi turish qiyin"¹².

Leonid Stolovich "Go'zallik dunyoni qutqaradi" iborasi atrofidagi turli falsafiy mulohazalarni ko'rib chiqib, shunday xulosaga keldi: Agar dunyo go'zallikni

¹¹ <http://arslonov.blogspot.com:2012>

¹² 2. Арутюнова Н.Д. Мужчины и женщины: конкурс красоты // Weiner Slawistischer Almanch. 2002. Sbd. 55.

qutqarsa, go'zallik dunyoni qutqaradi. Go'zallikni saqlash inson hayotida yangi go'zallikni yaratish demakdir ¹³.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Maxmudov N.M. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent:2012. № 5.50- 55 bet.
2. Асколдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. – М.: Академия, 1997. – с.269
3. Evens V. Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2006. – 851p
4. Залевская А.А.— Психологический подход и проблеме концепта—. — Методологические проблемы когнитивной лингвистики—Воронеж9: ВГУ, 2001.-С.36
5. Арютонова Н.Д. Введение // Логический анализ текста. Ментальные действия. – М.: Наука, 1993. - с. 40
6. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. М.: Владос, 1995. – с.281
7. Маслова В. А Введение в когнитивную лингвистику. – Москва: Флинта – Наук, 2007. – 296с
8. Воркачев С.Г. Концепт счастья в английском языке //Проблемы концептологии. - М.,2002. с.4.
9. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования - М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997. - с.40
10. Демьянков.В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и научном языке // Вопросы филологиию – Москва, 2001 - № 1 (7) – с 35-46
11. <http://arslonov.blogspot.com:2012>
12. Арутюнова Н.Д. Мужчины и женщины: конкурс красоты // Wiener Slawistischer Almanch. 2002. Sbd. 55.
13. Столович Л.Н. Философия. Эстетика. Смех. СПб.; Тарту, 1999. 384 с.

¹³ Столович Л.Н. Философия. Эстетика. Смех. СПб.; Тарту, 1999. 384 с.